

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA “OQ//WHITE” KOMPONENTLI SO‘Z BIRIKMALARI VA QO‘SHMA SO‘ZLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.

*Allaberganova Firuza Ibraximovna,
UrDU tayanch doktoranti.*

Annotatsiya: *ushbu maqolada o‘zbek tilidagi qo‘shma so‘zlarning ingliz tilidagi muqobil variantlari bilan qiyoslanilib va mazkur tillararo ma‘no mushtaraklashuvi nisbatini tahlil qilishga harakat qilinadi. Ulardagi ma‘no variantdoshlikning xilma-xilligini, shakl va mazmun munosabatlarini tillarning tabiatiga xos xususiyatlari rang-barangligini nazarda tutgan holda bu lingvistik birliklar guruhlariga bo‘linib tasniflaniladi.*

Kalit so‘zlar: *til birligi, so‘z birikmasi, qo‘shma so‘z, ta‘rif, tasnif.*

Ma‘lumki, muloqat uchun muhim bo‘lgan til birliklari ichida so‘z birikmalari va qo‘shma so‘zlar o‘ziga yarasha muhim ro‘l o‘ynashadi. Dunyoning deyarli barcha tillarida ular mavjud, biroq bu ikki til birliklarini tabiatan va mohiyatan nima ekanligini anglash, tushunish ularga ta‘rif berishda tilshunoslikda turlicha yondashilib kelinayapti. Bu bir tomondan tilning o‘ziga xos tomoni bo‘lsa, ikkinchi tomondan ushbu til mutaxassislari (til egalari)ning spesifik yondashuvlariga borib taqaladi. Maskur masala qiyosiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadigan bo‘lsa, (qardosh va qardosh bo‘lmagan tillar) bir-birini ma‘qullovchi yakdil sharhlar qatori, bir-biriga zid bo‘lgan izohlar ham uchraydi. Bular nafaqat yuqorida zikr qilingan til birliklarini alohida olib, balki bir-biriga nisbatan farqli va o‘xshash tomonlari o‘rganiladi. Quyida biz o‘zbek va ingliz tilidagi so‘z birikmalari va qo‘shma so‘zlarning o‘zaro o‘xshash va farqli tomonlarini ayrim (konkret) misollar tariqasida ko‘rsatishga harakat qilamiz. Bunda birikma yoki qo‘shma so‘z tarkibidagi aniqlovchi bo‘lib kelgan “oq//white” so‘zi bilan bo‘g‘liq til birliklarini tahlil qilamiz.

Tushunarliki, “oq//white” so‘zi qo‘llanilgan so‘z birikmalari va qo‘shma so‘zlar har ikkala tilda ham mavjud. “Oq” komponentli so‘z birikmalariga misol: *oq libos, oq soch, oq saroy, oq soqol, oq suyak, oq ko‘ngil, oq yo‘l, oq doka, oq qag‘oz, oq non, oq tosh* kabi. O‘zbek tilida tarkibiy qismida “oq” komponentli qo‘shma so‘zlar juda ko‘p uchraydi. Ularning o‘zaro ma‘no munosabati jihatidan to‘g‘ri va ko‘chma ma‘nolari bor. “Oq” komponentli qo‘shma so‘zlarga misol: *oqsoch, Oqsaroy, Oqtosh, oqsoqol, oqpadar, oqko‘ngil, oqsuyak* kabi.

Endi yuqoridagi “oq” komponentli qo‘shma so‘zlarning ingliz tilidagi muqobil variantlari bilan qiyosiy tahlil qilamiz va ularni guruhlariga ajratib chiqamiz:

1-guruhga *Oqsaroy // The White House, oqkabutar // white pigeon, oqtut // white mulberry, oqilon // white snake, oqbaliq // whitefish* so‘zlarini kiritamiz. Mazkur so‘zlar har ikkala tilda ham “oq // white” komponentiga ega. *Oqsaroy // The White House* qo‘shma so‘zi qarorgoh ma’nosida qo‘llaniladi. Jonli tildan misol keltiramiz: *Oqsaroy – Toshkentdagi zamonaviy me’moriy inshoot; O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorgohi*. Ingliz tilida: *Increased security at the White House. The people who work at the White House, including the President. White House was criticized for its handling of the crisis*. Tarjimasi: Oq uyda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Oq uyda ishlovchi odamlar, shu jumladan Prezident ham, Oq uy inqirozni boshqarishdagi harakatlari uchun tanqid qilindi.

2-guruhga *oqsoqol // wise old man, oqayiq // polar bear* kabi qo‘shma so‘zlarni kiritdik. *Oqsoqol* so‘zi qo‘shma so‘z sifatida o‘zbek tilida yoshi ulug‘, hayot tarjibasiga ega, donishmand ma’nosida ishlatiladi, ingliz tilida ham bu qo‘shma so‘z ayni shu ma’noda tushuniladi, biroq “wise old man” shakliga ega, ko‘rinib turibdiki bu yerda “oq // white” komponenti mavjud emas, biroq bu so‘z o‘rnida *dono* (wise) va *yoshi katta* (old) so‘zlari qo‘llanilgan. *Old qatorda o‘tirgan guruh oqsoqolimiz muallimga bir nima dedi*. Shuni ta’kidlash joizki, *oqsoqol* so‘zining o‘zbek tilida unvon ma’nosi ham mavjud.

3-guruhga *oqqush, oqsuyak, oqsoch, oqko‘ngil* so‘zlarini kiritamiz. Bu qo‘shma so‘zlarning ingliz tilidagi variantlarini tahlil qilishda shunga guvoh bo‘ldikki, yuqoridagi har ikkala guruhdan farqli o‘laroq ular tarkibida na “oq // white” komponentini, na bu so‘z o‘rnida qo‘llanuvchi boshqa biron so‘zni uchratmadik. *Oqqush // swan, oqsuyak // aristocrat, oqsoch // maid, oqko‘ngil // compassionate* shakllari mavjud, *oqqush* qo‘shma so‘zi ostida *qush turi, oqsuyak* til birligi ostida *aslzoda* inson, *oqsoch*da xizmatchi ayol, *oqko‘ngilda* esa qalbi pok inson nazarda tutiladi.

4-guruhga *oqpadar* so‘zini kiritdik bu so‘z ostida nojo‘ya hatti-xarakter bilan ota-onaga nomus keltirgan va ota-onasining duoibadiga uchragan farzand tushuniladi. Bu so‘zning ingliz tilida muqobili topilmadi.

Yuqoridagi guruhlarga ajratilgan so‘zlarning 3 tasida “oq” so‘zi ijobiy ma’noda, eng so‘nggisida esa salbiy ma’noni bildiradi.

Quyida biz o‘zbek va ingliz tillarida so‘z birikmalari tarkibidagi aniqlovchi bo‘lib kelgan “oq // white” komponentli til birliklarini qiyosiy tahlil qilishga harakat qilamiz va guruhlarga ajratamiz:

1-guruhga *oq saroy // white palace, oq qush // white bird, oq suyak // white bone* kabi so‘z birikmalarini kiritamiz. Mazkur so‘z birikmalari har ikkala tilda ham “oq // white” komponentiga ega va “oq” so‘zi bilan bog‘lanib kelgan so‘zlar har ikkala tilda muqobil variantiga ega bo‘lib, *oq saroy* so‘z birikmasi sifatida qaralsa, saroyning ichki

yoki old tomoni oq rangda ekanligini ko'rsatyapti. Oq saroy ko'rinish jihatdan juda ko'rkam, chiroyliligi bilan boshqa rangdagi saroylardan ajralib turadi. Shu jumladan, Turkiyadagi Villalarni, tog'li hududlardagi oppoq qad ko'targan binolar ko'z oldimizga keladi. So'z birikmasi sifatida tahlil qiladigan bo'lsak, *oq* so'zi aniqlovchi vazifasida kelgan bo'lib, mustaqil ma'noga va mustaqil yordamchi urg'uga ega. *Oq saroy keng va juda yorug' ediki, kishi kirishi bilan bahri-dili ochiladi. White palace* so'z birikmasi (*adjective+noun*) xuddi o'zbek tilidagidek tahlil qilinadi. *Oq qush* (sifat+ot) so'z birikmasi sifatida tahlil qiladigan bo'lsak, predmetning turi ifodalanmay, umuman oq tUSDagi qush nazarda tutilsa, u holda “oq” so'zi aniqlovchi vazifasida kelib, qushning rangini bildirib, boshqa tUSDagi qushlardan farqlaydi va har ikkala so'z mustaqil ma'nosiga ega bo'ladi. Oq va qush so'zlari ham o'z navbatida mustaqil urg'u (oq `qush) oladi. Shunga ko'ra u *oq qush* so'z birikmasi hisoblanadi. *Oq* so'ziga urg'u tushsa, *oq*dagi urg'u yordamchi urg'u hisoblanadi. *Qush* so'zidagi urg'u esa, asosiy urg'u hisoblanadi. Analog misol sifatida: *Osmonda oq `qushlar qiyg'os solib uchib yurishardi.* Tarjimasi: *White `birds were flying noisily in the sky.* Ushbu til birliklari har ikkala tilda bir xil ko'rinishga ega, ya'ni *oq // white* so'zi bilan *qush // bird* so'zi bilan muqobil variantda keltirilgan.

2-guruhga oq soqol // grey beard, oq soch // grey hair kabi so'z birikmalarini kiritdik. Ushbu holatda o'zbek tilida mavjud bo'lgan “oq” komponentli so'z birikmalarini ingliz tilida muqobil variantlarini topishga harakat qildik, biroq ikkala so'z birikmalarida ham “oq” so'zining muqobil variant “white” so'zi mavjud emas. O'zbek tilida *oq soqol* so'z birikma bo'lib, soch saqolining rangi oq ekanligini ko'rsatyapti. Oq soqol kishi kamida 60 yoshdan oshgan bo'lishi kerak. Mazkur iborada har ikkala so'z alohida mustaqil ma'noga ega va shu bilan birgalikda har bir so'z o'zining mustaqil urg'usiga ega bo'ladi. Bu yerda *oq* so'zi yordamchi urg'uga ega bo'lsa, *soqol* so'zi asosiy urg'uga ega bo'ladi. Og'zaki nutqdan misol keltiramiz: *Davruga oq soqolli bir mo'ysafid kishi kirib keldi va hamma bilan hol-ahvol so'rashib, o'z nutqini bayon qila boshladi.* Tarjimasi: *An elderly man with a grey beard entered the gathering, greeted everyone, and began to deliver his speech.* Ingliz tilida *grey beard* (*adj+noun*) so'z birikmasi sifatida qo'llanilganda, oq soqolli qariya ko'z oldimizda gavdalanadi. Amerikaliklar oq tanli bo'lganliklari sababli, o'rta yoshdagi erkak kishilarning ham soqollarining rangi oq bo'lishi mumkin. Mazkur iborani grammatik jihatdan tahlil qiladigan bo'lsak, “grey” aniqlovchi vazifasida kelyapti va soqol esa aniqlanmishdir. Har ikkala so'z mustaqil ma'noga va shu bilan birgalikda mustaqil urg'uga egadir. Yuqorida biz faqat “oq // white” komponentli so'z birikmalari va qo'shma so'zlarning o'zbek va ingliz tillaridagi o'xshash va farqli jihatlarini kuzatdik. Izlanishimiz davomida shu narsani aniq ayta olamizki, o'zbek tili har tomonlama boy til ekanligiga ishonch hosil qildik. Chunki biz o'zbek tilida ko'plab

so‘z birikmalari va qo‘shma so‘zlarning ma‘no farqlarini o‘rgandik, hatto tahlil qilishga harakat qildik. O‘zbek tilida biz uchratgan ko‘pchilik so‘zlarni inglizcha lug‘atlardan axtarib topishga harakat qildik, ammo anchagina so‘zlarni topa olmadik.

Mazkur maqolaga xulosa qilib shuni aytish mumkinki, so‘zlar birikuvi mohiyatan narsa va hodisani farqlasa, so‘z birikmasi deb qaralishi va ajratib yozilishi ma‘qul, agar so‘zlar birikuvi mohiyatan mushtaraklashib, ikkinchi bir narsani nomlasa, qo‘shma so‘z deb qaralishi va qo‘shib yozilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Raxmatullayev Sh., Hojiyev A. Qo‘shma so‘zlarning imlo qoidalari va lug‘ati.- Toshkent, 1961.
2. Hojiyev A. O‘zbek tilida qo‘shma, juft va takroriy so‘zlar.-Toshkent, 1963.
3. Madaliyev B. Hozirgi o‘zbek tilida qo‘shma so‘zlar. - Toshkent, 1966.
4. Mamatov N. O‘zbek tilida qo‘shma so‘zlar. - Toshkent, 1982.
5. Laurie B. Compounding. In Haspelmath, Martin et al. (ads.): Language universals and language typology. Berlin/New york: De Gruyter. 2001. P. 695.
6. Sergio S., Irene V. Cross-Disciplinary Issues in Compounding. Amesterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series IV, Current Issues in Linguistic Theory, ISSN 0304-0763; V. 311. 2010. P.4.
7. Booij G. The Grammar of words. Oxford University Press Inc. New York. 2005. P. 75.